

**Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*)
dan Bibliometrik *VOSviewer***

**Fitri Khoirotul Ummah, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Fatwa DSN-MUI*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Fatwa; Dewan Syariah Nasional (DSN); Majelis Ulama Indonesia (MUI); Bibliometrik; *VOSviewer*; Studi Pustaka; Lembaga Keuangan Syariah

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan yang erat dengan permintaan pengembangan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang keuangan. Selain memberikan banyak kemudahan, teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai masalah dan perilaku baru yang mungkin belum diketahui atau bahkan tidak terpikirkan sebelumnya (Amin, 2015).

Fatwa merupakan hasil hukum Islam yang telah ada sejak zaman nabi dan terus berkembang hingga saat ini. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Islam dan badan-badan fatwa yang terdapat dalam kitab fikih merupakan bagian dari *ijtihad kausial* karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para pemohon fatwa (Khaeruman, 2010). Oleh karena itu, fatwa merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di zaman modern ini (Afrelian & Furqon, 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan forum penasehat bagi ulama, *zu'ama'*, dan intelektual Islam di Indonesia serta institusi terbaik yang

memenuhi syarat untuk menjawab dan menyelesaikan isu-isu sosial agama di Indonesia. MUI juga memiliki kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975, hasil dari pertemuan atau diskusi antara peneliti, ulama, dan *zu'ama'* dari seluruh nusantara, termasuk 26 daerah di Indonesia pada saat itu (Habibaty, 2017). Pada dasarnya, peran MUI adalah mengeluarkan fatwa dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang masalah-masalah agama dan sosial, serta memberikan nasihat kepada umat Islam secara umum tentang yang benar dan yang salah. MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan permintaan atau pertanyaan dari individu, organisasi masyarakat, pemerintah, atau MUI sendiri yang dipandang perlu oleh MUI untuk dikeluarkan (Mudzhar, 2012).

Di bidang keuangan, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai badan kerja yang bertugas khusus untuk menangani operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta isu-isu yang terkait dengan keuangan Islam. Hal ini tertuang dalam keputusan pengurus MUI No. kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Tugas dan peran DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa pembiayaan syariah serta menjadi pedoman bagi penyelenggara dan regulator. Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan 81 fatwa. Namun, DSN-MUI sendiri tidak menyadari dampak hukum fatwa terhadap hukum positif ketika digunakan sebagai landasan operasional LKS. Meskipun demikian, banyak fatwa penting DSN MUI yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang berlaku di bidang keuangan Islam untuk lembaga keuangan Islam (Afrelia & Furqon, 2019).

Publikasi ilmiah mengenai *Fatwa DSN-MUI* bertambah setiap tahunnya. Bersumber pada *website Garuda (Digital Reference Garuda)* tercatat 94 jurnal diterbitkan antara tahun 2011 sampai 2022. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan penelitian seputar *Fatwa DSN-MUI* sangat diminati oleh peneliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Fatwa adalah salah satu pusat hukum Islam yang memberikan jawaban dan solusi terkait permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberadaan fatwa merupakan bagian fundamental dari ekonomi syariah yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan, dan juga merupakan tanda kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa terbaru dalam ekonomi syariah adalah maliyah fikih muamalah (fikih ekonomi) atau metode pembangunan. Indonesia diatur oleh Badan Fatwa Ekonomi Syariah (DSN-MUI). Fatwa yang diterbitkan oleh komisi fatwa MUI ini merupakan panduan lengkap dan komprehensif bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa DSN bersifat wajib bagi LKS, namun juga berlaku bagi orang-orang yang terkait dengan LKS di Indonesia (Nurhayati dkk., 2018).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam

analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Dewan Syariah Nasional*” dan “*National Sharia Board*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2011-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Fatwa DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian publikasi ilmiah mengenai Fatwa DSN-MUI di Lembaga Keuangan Syariah selama periode tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi atau naik-turun dari tahun ke tahun, terutama dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, terdapat 19 artikel publikasi, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 13 artikel publikasi.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Fatwa DSN-MUI berdasarkan periode tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2011	1	2015	2	2019	19
2012	3	2016	13	2020	13
2013	2	2017	11	2021	12
2014	1	2018	10	2022	7
Jumlah 94					

Sumber: Data Diolah, *Microsoft Excel 2019*

Tabel 2 menunjukkan empat afiliasi atau lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian mengenai Fatwa DSN-MUI di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah adalah lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian mengenai Fatwa DSN-MUI, yaitu sebanyak 7 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbitan jurnal seputar Fatwa DSN-MUI

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Amwaluna (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah), Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i	2
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi	4
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	7
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	3
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber: Data Diolah, *Microsoft Excel 2019*

Beberapa peneliti memiliki nilai produktivitas yang sama, yaitu 2 artikel jurnal, yaitu: Panji Adam Agus (Universitas Islam Bandung), Akhmad Faozan (IAIN Purwokerto), Muhammad Rifqi Hidayat (UIN Antasari), Parman Komarudin (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari), dan Fitriyani Zein (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Fatwa DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syariah

Artikel penelitian hasil penelusuran pada website Garuda (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), diinput dan dianalisis dengan *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Penggambaran hubungan peta pertumbuhan seputar Fatwa DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syariah

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer1.6.18*.

Hasil visualisasi *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputar Fatwa DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 7 kluster dari 70 topik, sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 15 topik, yaitu: *dsn mui ix*, *dsn mui no*, *electronic money*, *islamic law*, *library research*, *lks*, *mui dsn*, *multi contract*, *payment*, *retributive condition*, *sanction*, *sharia*, *studi*, *syariah card*, *transaction*.
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 13 topik, yaitu: *bank indonesia*, *decision*, *indonesia ulama council*, *islamic banking*, *law number*, *legislation*, *nasional majelis ulama indonesia*, *ojk*, *perbankan syariah*, *produk lembaga*, *sharia economic dispute resolution*, *sharia fintech company*, *tentang perbankan syariah*.
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 11 topik, yaitu: *akad mudharabah*, *analysis*, *bank syariah*, *dsn mui iv*, *fatwa dewan syariah nasional*, *islamic bank*, *literature study*, *mudharabah*, *mudharabah contact*, *mudharabah financing*, *mudharib*.

- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 11 topik, yaitu: *author, conversion contract, dps, economic activity, financial sector, function, order, prospective customer, real sector, role, world.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 10 topik, yaitu: *activity, comformity, financing, hawalah, islamic finance company, position, sharia national council, ujarah, wakalah, wakalah bil ujarah.*
- Kluster 6. Warna hitam terdiri dari 7 topik, yaitu: *analisis, di pegadaian syariah cabang baluran surabaya, dsn mui iii, jaminan, marhun, masyarakat, rahn.*
- Kluster 7. Warna oranye terdiri dari 3 topik, yaitu: *dsn mui nomor, istishna, legal basis.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 40 topik berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu:

Pertama, fatwa atas aspek hukum islam perbankan syariah.

Kedua, legislasi fikih ekonomi dan kepatuhan perbankan syariah atas fatwa.

Ketiga, peran fatwa terhadap: (1) Perkembangan bisnis perbankan syariah. (2) Pengembangan produk hukum ekonomi islam. (3) Kepatuhan syariah.

Keempat, hubungan antara DSN-MUI dengan: (1) Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam/OKI (penerapan fatwa klausul sanksi dalam akad). (2) Lembaga pengawas hisbah. (3) Dewan Pengawas Syariah. (4) Komite Perbankan Syariah. (5) Otoritas Jasa Keuangan/OJK. (6) Majelis Ulama Indonesia

Kelima, penerapan fatwa pada akad Rahn: (1) Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn. (2) Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008: hambatan perjanjian utang piutang dengan jaminan Rahn Tasjily. (3) Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang kesesuaian pelaksanaan lelang barang jaminan Rahn bermasalah dan pertanggungjawaban pegadaian syariah/*murtahin* dalam hal objek gadai rusak/hilang. (4) Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang produk gadai emas.

Keenam, penerapan fatwa No. 60 Tahun 2000 tentang akad Istishna'.

Ketujuh, penerapan fatwa pada akad Murabahah: (1) Denda. (2) Corak mazhab yang dipakai. (3) Perbankan syariah. (4) Fatwa No. 4, 17, 43, 111. (5) Pembiayaan emas.

Kedelapan, transformasi fatwa ke dalam hukum positif dan fikih *legal maxim*.

Kesembilan, penerapan fatwa No. 121/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan multimanfaat.

Kesepuluh, penerapan fatwa pada asuransi syariah: (1) Akad *tabarru'*.

Kesebelas, penerapan fatwa pada jual beli emas tidak tunai.

Kedua belas, penerapan fatwa pada akad Mudharabah: (1) Mudharabah Muthlaqah di produk tabungan Bank Muamalat Indonesia. (2) Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah. (3) Corak mazhab. (4) Jaminan. (5) Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Mudharabah.

Ketiga belas, mekanisme penetapan fatwa.

Keempat belas, penerapan fatwa pada konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif.

Kelima belas, penerapan fatwa pada akad Wakalah di perusahaan pembiayaan syariah.

Keenam belas, penerapan fatwa pada akad Hawalah di perusahaan pembiayaan syariah.

Ketujuh belas, penerapan fatwa pada akad Kafalah: (1) Perusahaan pembiayaan syariah. (2) No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

Kedelapan belas, penerapan fatwa pada multiakad.

Kesembilan belas, penerapan fatwa pada konsep *wa'ad*.

Kedua puluh, penerapan fatwa pada akad Musyarakah: (1) Corak mazhab.

Kedua puluh satu, penerapan fatwa pada klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kedua puluh dua, penerapan fatwa pada perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia/BEI.

Kedua puluh tiga, penerapan fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah di Tiens Syariah.

Kedua puluh empat, dinamika fatwa dari klasik ke komtemporer.

Kedua puluh lima, penerapan fatwa pada uang elektronik syariah: (1) Flazz BCA. (2) Go-Pay. (3) Grab-Pay.

Kedua puluh enam, penerapan fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016: (1) Pariwisata syariah. (2) Peran Dewan Pengawas Syariah/DPS dalam pengembangan wisata syariah.

Kedua puluh tujuh, penerapan fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *sharia online trading system*.

Kedua puluh delapan, penerapan fatwa pada denda *bai' bitsaman ajil*.

Kedua puluh sembilan, penerapan fatwa pada akad Ijarah Multijasa.

Ketiga puluh, penerapan fatwa pada akad Qardh: (1) Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Ketiga puluh satu, penerapan fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro sesuai dengan peraturan No. 95/PMK.05/2018.

Ketiga puluh dua, penerapan fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah.

Ketiga puluh tiga, kajian hadis tentang sistem distribusi hasil usaha pada Lembaga Keuangan Syariah/LKS.

Ketiga puluh empat, penerapan fatwa pada transaksi lindung nilai syariah di pasar berjangka komoditi.

Ketiga puluh lima, penerapan fatwa pada kepatuhan Teknologi Finansial No. 117.

Ketiga puluh enam, penerapan fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah.

Ketiga puluh tujuh, penerapan fatwa pada *syariah card*.

Ketiga puluh delapan, penerapan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang cicil emas.

Ketiga puluh sembilan, penerapan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang denda pada Lembaga Keuangan Syariah.

Keempat puluh, sertifikasi Dewan Syariah Nasional/DSN.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 40 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan*

konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>